

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368
Volume 15, 2026, p. 837 - 863
<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Políticas curriculares no ensino superior: da Reforma de 1968 às Diretrizes Curriculares Nacionais

Curriculum policies in higher education: from the 1968 Reform to the National Curriculum Guidelines

Anapaula Massinatori Peres¹ Júlio César Torres²

Submetido: 23/03/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 24 /05/2026

RESUMO

O artigo analisa as políticas curriculares do ensino superior brasileiro, da Reforma Universitária de 1968 às atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), com ênfase na formação em saúde e na enfermagem. Concebe o currículo como um processo dialético e coletivo, estruturado nas dimensões ideológica, contextual e operacional, moldado por transformações tecnológicas, sociais e informacionais. Analisa a evolução histórica da universidade no Brasil, da herança colonial à centralização dos anos 1930 e à flexibilização promovida pela LDB de 1996, evidenciando tensões entre regulação estatal e autonomia institucional. No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), as DCNs propõem a formação de profissionais generalistas, interdisciplinares e humanistas, embora enfrentem desafios como fragmentação curricular, resistência pedagógica e desigualdades estruturais. O estudo critica o viés elitista persistente e defende a práxis como síntese entre teoria e prática, reafirmando a importância de currículos críticos e integrados voltados à emancipação, ao compromisso social e ao cuidado integral do indivíduo.

Palavras-chave: Políticas curriculares. Diretrizes Curriculares Nacionais. Currículo. SUS.

ABSTRACT

The article analyzes the curricular policies of Brazilian higher education, from the 1968 University Reform to the current National Curriculum Guidelines (NCGs), with emphasis on health education and nursing. It conceives the curriculum as a dialectical and collective process, structured within ideological, contextual, and operational dimensions, shaped by technological, social, and informational transformations. The study examines the historical evolution of the university in Brazil, from its colonial heritage to the centralization of the 1930s and the flexibilization promoted by the 1996 National Education Guidelines and Framework Law (LDB), highlighting tensions between state regulation and institutional autonomy. In the context of the Unified Health System (SUS), the NCGs propose the training of generalist, interdisciplinary, and humanistic professionals, although they face challenges such as curricular fragmentation, pedagogical resistance, and structural inequalities. The study criticizes the persistent elitist bias and advocates praxis as a synthesis between theory and practice, reaffirming the importance of critical and integrated curricula aimed at emancipation, social commitment, and comprehensive individual care.

Keywords: Curricular policies. National Curriculum Guidelines. Curriculum. SUS.

¹Doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista (Unesp). São Paulo, Brasil. am.peres@unesp.br.

²Livre-Docente em Política Educacional pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). São Paulo. Brasil. julio.torres@unesp.br.

1. Concepções de Currículo

O currículo, entendido como projeto pedagógico, abrange as dimensões mais amplas e fluidas do processo educativo, fundamentando-se nas políticas educacionais nacionais e nos avanços da pesquisa nessa área. Trata-se de um processo contínuo, moldado por construções sociais de sentido, que se ancora no saber acumulado historicamente e no conhecimento prévio, enquanto projeta horizontes futuros, atuando simultaneamente como elemento consolidado e transformador (Eyng, 2006). Todo currículo representa uma solução para enfrentar dilemas educacionais, cabendo aos pesquisadores e educadores a tarefa de propor e implementar respostas práticas aos desafios enfrentados. Assim, o currículo abrange tanto sua dimensão representativa quanto sua execução prática, unindo elementos normativos e interativos em um ambiente ao mesmo tempo condicionante e condicionado (Contreras, 1994).

O currículo pode ser entendido como um conjunto articulado de competências, valores e práticas que os sujeitos devem desenvolver ao longo de sua formação. Vivemos um período em que a cultura contemporânea sofre intensa pressão decorrente das rápidas transformações tecnológicas, sociais e informacionais. Esse cenário de mudanças contínuas evidencia o esgotamento das antigas estruturas herdadas da era industrial, que já não conseguem responder de forma satisfatória às exigências do presente (Ristoff, 2011).

Os currículos variam conforme o nível de ensino, refletindo diferentes objetivos educacionais, o que dificulta a criação de modelos teóricos universais. Eles funcionam como mediação entre escola e sociedade, orientando a formação cultural e social dos estudantes a partir das demandas de diversos atores envolvidos no processo educativo (Lima, 2023).

As diferenças curriculares são construídas ao longo da vida e influenciadas pelo contexto sociocultural, impactando as práticas pedagógicas. Diante das transformações da sociedade contemporânea, é essencial adaptar o currículo às novas demandas, mantendo atenção aos desafios que essas mudanças trazem. Além disso, o currículo orienta o trabalho docente e deve ser elaborado coletivamente, considerando a realidade escolar, a diversidade, a inclusão e a atualização constante dos conteúdos. Nesse contexto, torna-se necessário ampliar o debate sobre suas estruturas e modalidades, ainda pouco explorado na área educacional (Lima, 2023).

O projeto curricular entendido como um processo, resulta de um movimento coletivo de ação-reflexão-ação, caracterizando-se pela construção compartilhada de uma prática guiada pelo princípio da participação (Eyng, 2006). O projeto pedagógico constitui uma sistematização provisória e em constante aprimoramento de um planejamento participativo, que se materializa ao longo do tempo e delinea o tipo de intervenção educacional pretendida. Nesse alinhamento, os artigos 12, 13 e 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96 estabelecem a

gestão escolar como responsabilidade coletiva, atribuindo a todos os profissionais da instituição o papel de gestores do projeto (Vasconcelos, 2014).

A gestão democrática, baseada na participação ampla, deve orientar tanto o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) quanto os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), compreendidos como processos coletivos de construção curricular em movimento contínuo de ação-reflexão-ação (Eyng, 2006). Nessa perspectiva, o projeto pedagógico organiza-se em três dimensões articuladas e indissociáveis, ideológico-explicativa, contextual e operacional, todas atravessadas por uma dimensão avaliativa que as tensiona e ressignifica (Eyng, 2006).

No PPI, essas dimensões se convertem em fundamentos teórico-explicativo, contextual e operacional, por meio dos quais a instituição define princípios, valores, concepção de universidade, funções de ensino, pesquisa e extensão, bem como o modelo de gestão que orienta suas práticas (Eyng, 2006). Esses princípios epistemológicos e pedagógicos funcionam como eixo orientador das ações institucionais, guiando o caminho formativo que as Instituições de Ensino Superior (IES) pretendem trilhar.

Segundo Antúnez (2006), esses princípios epistemológicos derivam da articulação explícita de bases epistemológicas, sociopolíticas, antropológicas, psicológicas e pedagógicas que conformam o processo educativo. Essas bases incorporam referenciais teóricos e ideológicos ancorados em um dado contexto histórico-social, com vistas a atender às demandas e aspirações dos indivíduos e da sociedade. Já o fundamento contextual conecta as dinâmicas sociais e suas demandas à identidade e à trajetória institucional, via análise do entorno social e da própria IES, o que fundamenta decisões, revisões ou adaptações no itinerário formativo.

O fundamento operacional orienta a implementação das ações institucionais, articulando as diretrizes teóricas e contextuais à prática concreta, de modo a concretizar intenções pedagógicas. Nesse âmbito, estrutura-se o currículo integrado, enfatizando a problematização e a pesquisa interdisciplinar coletiva para fomentar saberes contextualizados e uma formação holística, centrada na crítica ao mundo do trabalho e social. Propõe-se inserir a pesquisa sobre a prática profissional nos cursos superiores e a investigação do cotidiano escolar na educação básica, permeando todo o percurso curricular, com o aluno assumindo a pesquisa como estratégia central de aprendizagem desde o início do curso. Essa abordagem desenvolve a reflexividade, essencial para a autorregulação da formação inicial e continuada em contextos educacionais dinâmicos (Eyng, 2006).

A política de currículo pode ser entendida como o conjunto de decisões sobre que conhecimentos serão selecionados, organizados e distribuídos na escola, com a finalidade de orientar determinadas formas de significar o mundo, sustentar consensos em torno de uma dada ordem social ou promover mudanças desejadas nessa ordem. Nessa perspectiva, tais políticas são

produzidas em múltiplos contextos, de modo que a formulação dos textos legais e normativos não se separa das influências que os atravessam, nem das leituras e ressignificações que recebem, tanto em âmbito internacional quanto no cotidiano da prática. O foco recai, especialmente, sobre como os condicionantes institucionais e disciplinares configuram os efeitos dessas políticas no contexto concreto de sua implementação. As políticas curriculares são vistas, assim, como processos em permanente construção, abertos a múltiplas interpretações de diferentes sujeitos, em um movimento contínuo de leitura e releitura. Toda política de currículo resulta de negociações de sentidos e significados entre grupos em disputa, situados em relações específicas de poder (Lopes, 2006).

A diferença cultural presente nos currículos só se compreende por meio de uma perspectiva relacional, que desafie as normas que a definem. Isso requer cotejar os sistemas simbólicos que geram essa diferença com outros referenciais, permitindo examinar como grupos dominantes e subalternos são posicionados em artefatos culturais formais e informais, como o currículo, e como esses mecanismos naturalizam hierarquias de poder ao delinear limites entre culturas. Nessa ótica, o currículo emerge como um processo cultural dinâmico, um espaço onde referenciais hegemônicos negociam incessantemente com vozes minoritárias resistentes à uniformização, permitindo que diferenças culturais reconfigurem os saberes oficialmente válidos (McCarthy, 1994; Macedo, 2006).

Os conteúdos curriculares migram do foco em disciplinas isoladas para uma abordagem interdisciplinar, atuando como ferramentas para construir saberes contextualizados que capacitam o aprendiz a interpretar a realidade como profissional e cidadão. A escolha desses conteúdos obedece a critérios de relevância essencial, pertinência pedagógica contemporânea e utilidade para centralizar o aprendizado. O PPI constitui o documento identitário da IES, expondo-a à comunidade interna (gestores, docentes, servidores e alunos) e externa (futuros discentes, parceiros e empregadores), guiando a criação e atualização de projetos pedagógicos de graduação e pós, servindo de referência para ações de ensino, pesquisa e extensão, e fundamentando avaliações institucionais. Assim, ele orienta decisões e práticas que asseguram a qualidade educacional, ancoradas na missão formativa expressa por meio de ações integradas (Eyng, 2006).

A análise das políticas curriculares no ensino superior brasileiro mostra que, apesar de sucessivas reformas, da centralização dos anos 1930 à Reforma de 1968, e à flexibilização trazida pela LDB de 1996, persistem tensões entre regulação estatal, autonomia universitária e democratização do acesso, o que mantém traços elitistas e excludentes no sistema. No campo da saúde e da enfermagem, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), articuladas ao Sistema Único de Saúde (SUS), propõem a formação de profissionais generalistas, interdisciplinares e humanistas, mas sua implementação esbarra em fragmentação curricular, resistências pedagógicas

e desigualdades estruturais. Considerar o currículo como processo dialético e coletivo, estruturado em dimensões ideológica, contextual e operacional, possibilita compreender como essas políticas se materializam nos projetos pedagógicos institucionais e de curso, e, em que medida favorecem ou limitam práticas formativas críticas, integradas e socialmente comprometidas. Assim, o estudo se justifica pela necessidade de problematizar as políticas curriculares como processos em permanente disputa de sentidos, evidenciando contradições entre discursos oficiais de emancipação e práticas que, muitas vezes, reforçam ajustes pragmáticos ao mercado em detrimento da práxis transformadora.

Como pergunta de pesquisa, partimos da seguinte questão: como as políticas curriculares do ensino superior brasileiro, da Reforma Universitária de 1968 às atuais DCNs, têm conformado o currículo e a formação em saúde, em especial na enfermagem, à luz das dimensões ideológica, contextual e operacional do projeto pedagógico?

Com este estudo, temos como objetivo analisar como as políticas curriculares do ensino superior brasileiro, da Reforma Universitária de 1968 às atuais DCNs, conformam o currículo e a formação em saúde, com ênfase na enfermagem, considerando as dimensões ideológica, contextual e operacional dos projetos pedagógicos. E, como objetivos específicos, elencamos: descrever o percurso histórico das políticas para o ensino superior, da herança colonial à centralização dos anos 1930, à Reforma de 1968 e à LDB de 1996, destacando seus efeitos sobre a organização universitária e o currículo; examinar os princípios e orientações das DCNs para a formação em saúde e enfermagem, em articulação com os pressupostos do SUS; identificar, nos projetos pedagógicos institucionais e de curso, como se expressam as dimensões ideológica, contextual e operacional do currículo, evidenciando tensões entre regulação, autonomia e participação democrática; discutir desafios como fragmentação curricular, pedagogia das competências, viés elitista e pedagogias pragmáticas, analisando seus impactos na construção de práticas formativas críticas e emancipatórias em saúde e enfermagem; defender a centralidade da práxis como princípio pedagógico para a articulação entre teoria e prática, ciência e trabalho, na formação superior em saúde.

2. O Currículo e a Formação Profissional

A universidade contemporânea, ao se vincular ao conhecimento científico e objetivo, estruturou seu currículo com base na separação entre o sujeito que conhece e o objeto do conhecimento. As concepções tradicionais de currículo, especialmente as consolidadas nas universidades, concentraram-se em promover explicações, constatações e processos de ajuste e

adaptação. Essa perspectiva pressupõe uma relação direta entre teoria e realidade, na qual o currículo atua como meio para que o estudante “descubra” essa realidade (Pereira, 2006).

As universidades, sobretudo as públicas, são concebidas como instâncias estratégicas para o desenvolvimento econômico e social, perspectiva ora explicitada no Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n.º 10.172/2001, que defendia a expansão com qualidade do ensino superior e a necessidade de um sistema universitário robusto para garantir desenvolvimento e autonomia nacionais. Nessa direção, a educação superior brasileira assume uma missão estratégica de contribuir para a construção de um país soberano, democrático, inclusivo e socialmente emancipado, promovendo participação ampla na vida social e condições para que os sujeitos transformem suas realidades (Ristoff, 2011).

No final dos anos de 2010, apesar de avanços recentes nas taxas de escolarização, o fato de apenas cerca de 10% dos jovens de 18 a 24 anos estarem no ensino superior evidencia o caráter elitista e excludente do sistema, reforçando a urgência de políticas de democratização do acesso e da permanência. Discutir propostas governamentais para esse nível de ensino exige, portanto, reconhecer que se trata de um sistema ainda centralizado, privatizado e desigual e que a compreensão dessa realidade é condição para formular ações voltadas a uma educação superior efetivamente democrática, inclusiva e transformadora (Ristoff, 2011). A taxa líquida de matrícula no ensino superior brasileiro estagnou em 20,8%, longe das metas educacionais nacionais, com crescimento puxado por adultos na EAD que pouco beneficia jovens de 18-24 anos. Na EAD, 67,3% dos alunos têm 25+ anos; no presencial, 70,3% têm até 24 anos, evidenciando desalinhamento estrutural e envelhecimento médio dos estudantes (Instituto Semesp, 2026).

A formação crítica aliada a uma visão pragmática para trabalhadores oculta a ideologia nos processos produtivos, fundamento da exploração operária, criando obstáculos ético-políticos à transformação social. Essa ruptura perpetua a aprendizagem instrumental, que aparenta autonomia face à dominação ideológica, mas ignora o caráter social da prática profissional, que só se torna emancipatória pela apropriação crítica de bases científico-tecnológicas e histórico-sociais pelos trabalhadores; assim, a práxis, articulação teoria-prática para decifrar a realidade, eleva o trabalho a princípio pedagógico central (Ramos, 2010).

Na educação profissional em saúde, a análise sociológica contemporânea, ancorada no materialismo histórico-dialético, concebe o ser humano como indivíduo social que sintetiza subjetivamente a totalidade societal em sua existência concreta (Marx, 2015; Ramos, 2010). A formação humana configura-se como socialização em que disposições subjetivas colidem com condições objetivas, moldando identidades via relações de classe e grupo, com a família como instância primária e outros coletivos como secundários (Ramos, 2010).

O trabalho representa o núcleo da existência humana, ancorada nas forças produtivas e nas relações sociais de produção. Nesse movimento dialético com a convivência social forma-se o indivíduo, com ênfase, no capitalismo, na construção de identidades voltadas à superação dessas relações. A profissão tem origem econômica, atrelada à divisão social e técnica do trabalho e à produção vital, gerando identidade dupla, externa e interna, decorrente do entrelaçamento entre trajetórias pessoais e dinâmicas estruturadas dos campos profissionais (Ramos, 2010).

Na socialização profissional, o sujeito assimila, reinterpreta e aplica saberes organizados, conferindo-lhes dimensão subjetiva e transformando a cultura profissional em processo histórico-coletivo nas interações sociais. A prática surge como síntese de ações mediadas pelo conhecimento, condicionada pelo contexto e pela consciência reflexiva dos atores. A subjetivação dos saberes, oriunda de experiências, pode limitar-se a condutas pragmáticas ou elevar-se a conhecimentos transformadores pela compreensão conceitual na práxis, superando dicotomias como teoria-prática (Ramos, 2010).

A teoria científica transcende o empírico imediato, desvelando essências contraditórias: das sensações superficiais, avança pela repetição prática a conceitos que captam totalidades, leis e tensões internas, elevando sensação a pensamento. Contra o pragmatismo, que restringe o saber à experiência direta, o conhecimento humano resulta amplamente de vivências mediadas e históricas, reapropriadas na práxis, dialética de objetivação e apropriação pelo trabalho, como base de ações conscientes e transformadoras. A pedagogia das competências, em vez de conectar escola à realidade, artificializa o cotidiano, fragmenta o currículo ao isolar saberes de seus contextos histórico-epistemológicos e, ideologicamente, no labor, mascara a exploração capitalista ao individualizar responsabilidades e desvalorizar proteções coletivas, sob pretexto de inovação pós-taylorista (Ramos, 2010).

Na formação técnica para o Sistema Único de Saúde (SUS), enfatiza-se a prática profissional via integração ensino-serviço, com competências alinhadas à produção flexível e conteúdos que dominam procedimentos e situações laborais, em linha com a pedagogia pragmática desde os anos 1980. Pesquisas sobre essa formação confirmam a primazia de saberes empíricos cotidianos sobre científicos, definidos por desempenhos; contrapõem-se contradições a serem criticadas epistemologicamente, posicionando a práxis como síntese transformadora de teoria e prática, subjetiva e objetiva, que mobiliza resistências e unifica ideal e real (Ramos, 2010).

3. Políticas Educacionais no Ensino Superior Brasileiro

As políticas públicas nacionais para a educação, desde o processo de redemocratização na década de 1980, vêm passando por sucessivas mudanças normativas e de implementação, o que

imprime um movimento contínuo de reconfiguração da legislação educacional (Frigotto; Ciavatta, 2003). Com a Constituição Federal de 1988, e seus desdobramentos político-sociais, articulados aos interesses do capital, consolidaram-se forças que contribuíram, nos anos 1990, para o chamado ajuste estrutural, abrindo espaço para reformas de orientação neoliberal no campo educacional na América Latina, especialmente a partir das últimas décadas do século XX (Frigotto, 2011).

Nesse contexto, as políticas educacionais e a própria produção normativa passam a ser reordenadas para acompanhar o desenvolvimento do país às exigências do capital, que condicionam e orientam as regulamentações em diferentes setores, com destaque para a Educação (Neiva, 2024). Assim, a Lei nº 9.394/1996 torna-se o principal marco legal da gestão educacional, estabelecendo diretrizes gerais que orientam documentos e procedimentos no âmbito nacional (Brasil, 1996).

Com a redemocratização do Brasil, as novas legislações voltadas à educação possibilitaram que as universidades passassem a estruturar seus currículos de forma mais flexível, orientando-se por diretrizes curriculares. A flexibilidade curricular, sob uma perspectiva política, pode ser compreendida como uma ação coletiva que se contrapõe tanto à tradição normativa e autoritária do Estado em relação ao ensino superior, quanto à visão tecnocrática e corporativista da sociedade, segmentada segundo os interesses de grupos profissionais específicos. Essa concepção manifesta-se na elaboração dos projetos pedagógicos e nos encaminhamentos curriculares que buscam resgatar a essência da formação universitária. Desse modo, promover a reflexão coletiva e reorganizar os caminhos institucionais em prol de uma autonomia consolidada constitui dever social e acadêmico da universidade neste novo contexto (Pereira, 2006).

A universidade brasileira surgiu não para atender demandas sociais concretas, mas como patrimônio cultural elitista, sem priorizar suas funções essenciais de pesquisa e produção de saber voltado às necessidades coletivas, ancorada na expressão fiel do real em vez de soluções prontas (Fávero, 2006). Desde o período colonial, a criação de universidades enfrentou forte resistência: Portugal, por estratégia colonial, e elites locais, que viam irrelevância na Colônia e preferiam formação europeia. No século XVI, os jesuítas já solicitavam sua implantação, mas a Coroa recusou, direcionando egressos de colégios jesuítas à Universidade de Coimbra ou equivalentes (Fávero, 2006; Azevedo; Vieira; Neta, 2020).

Ao longo da história, diversas iniciativas para criar universidades no Brasil foram registradas, ainda que apenas no plano das intenções, como aquela incluída na pauta da Inconfidência Mineira. Por mais de um século, tentativas infrutíferas se sucederam, com todos os esforços no período colonial e imperial fracassando, o que revela uma estratégia de controle metropolitano sobre qualquer movimento que sugerisse autonomia cultural e política da colônia

(Fávero, 2005). Vale destacar que, mesmo elevada à sede da Monarquia, o Brasil limitou-se ao funcionamento de escolas superiores de perfil profissionalizante, ou seja, “o novo ensino superior nasceu sob o signo do Estado Nacional”. A partir de 1808, surgem cursos e academias voltados principalmente à formação de profissionais para o aparato estatal, à produção de bens simbólicos e, em plano secundário, a mão de obra técnica de nível médio (Cunha, 2014).

Com a Proclamação da República, em 1889, multiplicam-se iniciativas para o ensino superior. A Constituição de 1891 atribui ao Poder Central a responsabilidade pelo ensino superior, sem exclusividade, e, de 1889 até a Revolução de 1930, ocorrem diversas reformas legais que libera o ensino privado (Cunha, 2014). Essa “desoficialização” favorece o surgimento de universidades livres, deslocando-as da esfera federal para os estados: Manaus (1909), São Paulo (1911) e Paraná (1912) (Michelotto, 2006; Fávero, 2006).

A Reforma Carlos Maximiliano (1915) instituiu, pela primeira vez, a previsão legal de uma universidade federal, autorizando a fusão da Escola Politécnica, da Escola de Medicina e de uma faculdade livre de Direito no Rio de Janeiro, com suporte infraestrutural e isenção de taxas. Em 7 de setembro de 1920, o Decreto nº 14.343, assinado por Epiácio Pessoa, oficializou a Universidade do Rio de Janeiro como aglomeração dessas escolas profissionais autônomas, sem integração acadêmica plena, marco da primeira universidade oficial brasileira. Ainda que limitada por inconsistências, essa criação reavivou o debate nacional sobre o ensino superior nos anos 1920, impulsionado pela Associação Brasileira de Educação (ABE) e pela Academia Brasileira de Ciências (ABC), centrando discussões sobre concepção universitária, funções sociais, autonomia e modelos institucionais no Brasil (Fávero, 2006).

Na década de 1920, educadores e cientistas debatem o papel da universidade, integrando-a às estruturas sociais, em meio a efervescência cultural, política e social que influencia décadas posteriores; nesse cenário, fundam-se a ABC (1922, raízes em 1916) e a ABE (1924). Nos 1930, são criadas a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Distrito Federal (UDF), mas tensões sociais e disputas de grupos impulsionam reformas centralizadoras do Governo Federal, invertendo a descentralização da Primeira República e pavimentando políticas autoritárias, acentuadas no Estado Novo. Medidas federais incluem o Estatuto das Universidades Brasileiras (1931), reorganização da Universidade do Rio de Janeiro e criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), reestruturação do Ministério da Educação (1935) e da Universidade do Brasil como modelo (1937). Contra a uniformização autoritária, surgem iniciativas autônomas como a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (1933), USP (1934) e UDF (1935, Decreto 5.513/1935), esta última inovadora apesar de efêmera, renovando o ensino superior junto à USP (Fávero, 2011).

Há, historicamente, diferentes compreensões sobre o papel e as funções da universidade. Alguns defendem que sua missão central deve articular a formação profissional com o desenvolvimento da pesquisa científica, enquanto outros priorizam quase exclusivamente a dimensão profissionalizante (Araújo, 2013; Paim, 1982). Outra perspectiva sustenta que a universidade só faz jus a essa denominação quando se configura como um centro de cultura, difusão do conhecimento já produzido e criação de novos saberes científicos (Araújo, 2013). Esse debate esteve presente na 1ª Conferência Nacional de Educação, em 1927, quando a tese “As Universidades e a Pesquisa Científica”, de Amoroso Costa, juntamente com o movimento liderado pela ABE, contribuiu para afirmar a pesquisa como elemento estruturante da instituição universitária, mesmo em meio a divergências conceituais sobre ciência (Paim, 1982).

O Governo Federal consolida seu projeto universitário nos anos 1930 por meio de medidas integradas, como o Estatuto das Universidades Brasileiras, Decreto-lei nº 19.851/31, a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, Decreto-lei nº 19.852/31 e a instituição do CNE, Decreto-lei nº 19.850/31. A universidade transcende a formação profissional, abrangendo pesquisa científica pura e cultura desinteressada, embora a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, prevista como eixo integrador, permaneça apenas no plano teórico, sem obrigatoriedade ou efetivação prática. O Estatuto enfatiza a subordinação de escolas e faculdades isoladas a uma administração central, com a cátedra como núcleo de ensino e pesquisa sob titular único, modelo que marca historicamente o ensino superior brasileiro, reforçado pelas Constituições de 1934 e 1946 e extinto apenas pela Lei nº 5.540/68. Apesar da centralização autoritária do Governo Provisório, contrastam iniciativas autônomas como a USP, Decreto nº 6.283/34 e a UDF em 1935 (Fávero, 2006).

Em 1935, foi submetido ao Legislativo o Plano de Reorganização do Ministério da Educação e Saúde Pública, defendendo que a União focasse em serviços de relevância nacional, com destaque para a Universidade do Brasil como instituição federal modelo e de função nacional, sem impor uniformidade às demais universidades (Hochman, 2005).

Ao criar a Universidade do Brasil pela Lei nº 452/37, não se menciona explicitamente o princípio da autonomia em suas normas gerais. Essa ausência fica evidente no art. 27, que estabelece a escolha do reitor e dos diretores pelo presidente da República, entre os catedráticos, com nomeação em comissão. Ademais, proíbe-se aos professores e alunos manifestações político-partidárias ou o uso de uniformes e emblemas partidários nas atividades acadêmicas, restrições compreensíveis no contexto político da época (Fávero, 2006).

Com a queda de Getúlio Vargas, em outubro de 1945, e o fim do Estado Novo, o Brasil inaugura uma nova etapa de sua trajetória política. Nesse cenário, ganha força um movimento de revisão crítica dos dispositivos e práticas associadas ao regime autoritário então encerrado,

processo que se materializa na chamada “redemocratização do país” com a promulgação da Constituição de 16 de setembro de 1946, marcada, em linhas gerais, por uma orientação liberal, especialmente no capítulo referente à declaração de direitos e às garantias individuais (Fávero, 2006).

Embora a pesquisa científica tenha recebido impulso significativo entre 1935 e 1945, consolidando-se como elemento da universidade após mais de um século de resistência, sua institucionalização não se completa na década de 1950, gerando frustrações. A proliferação de universidades prioriza a formação profissional em detrimento da produção de conhecimento, mas vale destacar o papel pioneiro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e da Escola de Ciências da UDF, que reuniram estudiosos formadores de escolas e pesquisadores para instituições como o Instituto Oswaldo Cruz e o Museu Nacional. Esse período marca o início de intercâmbios internacionais e participação institucional em eventos científicos (Paim, 1982).

A partir da década de 1950, o Brasil vivencia aceleração do desenvolvimento econômico impulsionado pela industrialização, acompanhado de transformações no âmbito sociocultural. Nesse contexto, diversos setores sociais tomam consciência da precariedade das universidades nacionais, o que impulsiona debates mais sistemáticos. Essa mobilização ganha força com a tramitação da LDB, especialmente na segunda metade da década, centrada na tensão entre escola pública e privada, ampliando-se para além do meio acadêmico e incorporando novas vozes críticas à análise da universidade brasileira (Fávero, 2006).

O movimento de modernização do ensino superior brasileiro ganha ímpeto a partir da década de 1950, alcançando seu ponto culminante com a criação da Universidade de Brasília (UnB), instituída pela Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961. A UnB emerge não apenas como a instituição mais avançada de seu tempo, mas como marco transformador na história universitária nacional, tanto por suas finalidades quanto por sua estrutura organizacional, ecoando a inovação das USP e UDF nos anos 1930 (Fávero, 2006).

Nesse processo, o engajamento estudantil revela-se fundamental, tornando indispensável sua análise no contexto da Reforma Universitária. Através da União Nacional dos Estudantes (UNE), os estudantes combatem o caráter arcaico e elitista das universidades, propondo em seminários temas como autonomia institucional, participação proporcional de docentes e discentes na gestão, regime de dedicação exclusiva para professores, expansão de vagas em instituições públicas e maior flexibilidade curricular (Fávero, 1994).

Os seminários da UNE nos anos 1960 articulam a reforma universitária às reformas de base e questões políticas amplas, mas de 1964 a 1967 concentram-se na revogação dos Acordos Ministério da Educação MEC/USAID e da Lei Suplicy (nº 4.464/1964), que substituiu a UNE

pelo Diretório Nacional de Estudantes. Nesse período, universidades como a do Brasil elaboram planos de reformulação, como as Diretrizes aprovadas em 1963 pelo seu Conselho Universitário, frustrados pelo golpe militar de 1964(Fávero, 2006).

Em 1968, as mobilizações estudantis, com debates internos nas universidades e protestos de rua, pressionam o governo por soluções urgentes aos problemas educacionais, especialmente os excedentes. O Decreto nº 62.937 cria o Grupo de Trabalho (GT) para analisar a “crise da universidade”, cujo Relatório Final reconhece a sensibilidade social ao tema e elogia o movimento estudantil por despertar a consciência coletiva sobre a necessidade imediata de reforma. O documento critica a estrutura baseada em faculdades tradicionais, inadequada ao desenvolvimento acelerado desde os anos 1950, com expansão por mera multiplicação de unidades em vez de crescimento orgânico, mantendo um cerne anacrônico que bloqueia inovação, pesquisa científica e adaptação a um mercado de trabalho diversificado (Reforma Universitária, 1968; Rothen, 2008).

A Reforma Universitária de 1968 propõe medidas para elevar a eficiência universitária, como o sistema departamental, vestibular unificado, ciclo básico, sistema de créditos, matrícula por disciplina, carreira docente e pós-graduação. Embora o departamento seja apresentado como base organizacional de ensino e pesquisa, sua implantação frequentemente se limita a uma estrutura nominal, com a cátedra apenas atenuada em autonomia e resistências persistentes, transformando-o, em muitos casos, em mero espaço burocrático que inibe a produção coletiva de conhecimento, especialmente após a Lei nº 9.394/96, que o torna opcional (Fávero, 2006).

A LDB, juntamente com sua legislação complementar, configura fontes primárias para análise curricular, uma vez que o termo "bases" remete explicitamente ao currículo, tanto que, para eliminar ambiguidades, o título poderia ser reformulado como "Lei de Diretrizes Legais e Bases Curriculares da Educação Nacional". Sua função precípua é regulamentar os preceitos constitucionais sobre educação, no sentido técnico-legislativo de normatização precisa, distante de noções vagas de mera definição ou padronização (Marchelli, 2014).

A LDB de 1961 concentrava-se nas bases curriculares dos três níveis de ensino então previstos (primário, médio e superior), estabelecendo princípios como a integração de disciplinas e práticas educativas, obrigatórias ou optativas, em cada ciclo (Brasil, 1961). Embora a ideia de currículo mínimo já permeasse as normas para o ensino secundário na LDB de 1961, o termo surge explicitamente nas disposições para o ensino superior, ao definir competências do Conselho Federal de Educação (CFE), criado por lei, como estabelecer duração e currículo mínimo para cursos superiores, além de indicar até cinco disciplinas obrigatórias para o ensino médio, complementadas pelos conselhos estaduais (Brasil, 1961; Marchelli, 2014).

Esses currículos mínimos garantiam validade aos diplomas profissionais liberais, enquanto o CFE e os conselhos estaduais, instituídos pela LDB 4.024/61, atuavam como aparatos ideológicos estatais, moldando decisivamente a práxis curricular na educação brasileira (Marchelli, 2014). A reestruturação curricular do ensino secundário priorizou aprendizagens gerais e técnicas, distanciando-se da formação humanista tradicional em favor de uma preparação profissional mais pragmática. A LDB de 1961 democratizou o acesso ao ciclo ginásial, alinhando-se à industrialização e urbanização, para qualificar mão de obra de classes populares ao setor industrial e atividades comerciais associadas. Esse processo gerou um dualismo educacional, com o superior restrito às elites, visto como motor do desenvolvimento nacional (Souza, 2002).

A LDB de 1961 revela uma estrutura curricular elementar sustentada por quatro pilares: disciplinas obrigatórias, optativas, currículo mínimo e base comum, apesar de suas contradições internas. As disciplinas obrigatórias e optativas operam de forma isolada e linear, fomentando uma concepção unidisciplinar sem articulações entre si ou no âmbito interno de cada grupo, enquanto o currículo mínimo, definido pelo CFE, art. 9º, regula duração e conteúdos do ensino superior para validar diplomas profissionais, art. 70. A base comum, princípio central, art. 35, §3º, garante uniformidade nas matérias obrigatórias das duas primeiras séries do 1º ciclo (ginásial e formações técnicas), estruturando o ensino médio (Marchelli, 2014).

Na LDB de 1961, os conceitos de currículo e base comum aparecem como sinônimos funcionais. Calazans, Silva e Nunes (2021) definem a base nacional comum como o conjunto mínimo de conteúdos das áreas do conhecimento, articulados à cidadania, incluindo noções essenciais sobre fenômenos naturais, sociais, linguísticos e formais, que fomentam valores cívicos plenos e habilidades laborais indispensáveis.

Ideias atuais sobre base curricular comum resgatam princípios pré-1960, como uniformidade obrigatória nas séries iniciais do ensino médio, independentemente do curso, para equilibrar conteúdos e ampliar mobilidade estudantil, onde elites historicamente dominam o acesso superior. A LDB de 1961, centrada em disciplinas isoladas, reproduzia desigualdades sociais, com escolas públicas deficientes; hoje, base interdisciplinar atualiza o modelo, mas preserva viés elitista de garantia de vagas privilegiadas. A Reforma de 1968 molda o ensino superior para elites dirigentes no capitalismo pós-1964, contendo esquerda docente e agitações estudantis (Marchelli, 2014).

O ciclo básico, concebido como base curricular comum para os anos iniciais do superior, similar à LDB/61 para o ensino médio, visa conteúdos fundamentais para continuidade dos estudos, promovendo mobilidade entre cursos e articulação com o ensino médio, conforme o subtítulo da lei (Brasil, 1968; Marchelli, 2014). A proposta do ciclo básico na Reforma

Universitária de 1968, ausente do texto legal (Brasil, 1968), não se tornou obrigatória, mas persistiu nos debates, ressurgindo com vigor no documento da ABC (2004), solicitado pelo Ministério da Educação (MEC). Esse texto sintetiza análises desde 1968, posicionando o ciclo básico como “paradigma curricular” típico de base comum, com princípios bem fundamentados (Marchelli, 2014).

Avançando na evolução conceitual, a Lei nº 5.692/1971 reformula a LDB/61, instituindo o 1º grau obrigatório (7-14 anos, 8 séries) e o 2º grau opcional (3-4 séries), com currículos divididos em núcleo comum nacional obrigatório e parte diversificada local, definida pelo CFE e pelos conselhos estaduais (Brasil, 1971; Marchelli, 2014). A Lei nº 5.692/71 detalha o modelo da LDB/61, dividindo currículos em núcleo comum (conteúdos obrigatórios) e parte diversificada (optativos), organizados em disciplinas, áreas de estudo e atividades, com ordenação vertical e horizontal para integrar objetivos gerais e especializados (Marchelli, 2014).

Essa estrutura prioriza formação geral comum a todos os cursos de 1º e 2º graus, complementada por especialização profissionalizante, alinhada às políticas desenvolvimentistas do regime militar para suprir o mercado de trabalho com técnicos qualificados. O núcleo comum ideologicamente assegura uma formação básica mínima para todos os cidadãos, compreendendo linhas gerais do conhecimento humano, complementada por especialização que habilita o indivíduo a funções produtivas no capitalismo, subordinando sua força de trabalho às classes dominantes enquanto preserva a ilusão de autonomia futura. Matérias como Educação Moral e Cívica reforçavam a aceitação do regime militar, com a formação geral distribuída ao longo de toda a escolaridade, diferentemente do ciclo básico, para constante reafirmação de crenças estatais (Marchelli, 2014).

A Lei 5.692/71 não se concretiza plenamente; com a redemocratização pós-1985, perdura até 1996, quando a nova LDB reorganiza a educação básica (infantil, fundamental e médio), prescrevendo base nacional comum complementada por diversificação regional e local nos ensinos fundamental e médio (Brasil, 1996; Marchelli, 2014). Desde a primeira LDB até a atual, passando pela de 1996, o debate curricular brasileiro evoluiu significativamente, com o poder público publicando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1997 e 1998, reformulados em 2010 pelas DCNs, e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica em 2013, que integram educação infantil, fundamental (9 anos) e médio em um sistema orgânico, sequencial e articulado (Brasil, 2013; Marchelli, 2014).

Essas Diretrizes concebem o currículo em duas dimensões interdependentes: base nacional comum (língua portuguesa, matemática, ciências naturais e sociais, incluindo história e cultura afro-brasileira e indígena, arte, música, educação física e ensino religioso) e formação diversificada geral, considerando alunos como sujeitos concretos, com dimensões corporais,

emocionais e intelectuais inseridos no meio físico, histórico e cultural. A base comum organiza-se em três formatos: áreas de conhecimento, disciplinas e eixos temáticos, enquanto a parte diversificada enriquece esses conteúdos com elementos culturais, econômicos e sociais regionais e locais, integrados transversalmente em todos os ciclos do ensino fundamental e médio, por decisão colegiada dos sistemas educativos e escolas (Brasil, 2013; Marchelli, 2014).

A participação social na educação brasileira, ativa desde o início do século XX, ganha força política apesar de sua limitada efetividade prática, com leis, pareceres e agências orientando mudanças, desde que ancorados em teorias sólidas, realistas e aplicáveis tecnicamente. Permanece um desafio não resolvido a conceituação clara e consensual entre base comum e diversificada, essencial para consenso político e ampla adoção curricular no Brasil (Marchelli, 2014).

A prescrição da LDB atual para a educação básica, base nacional comum complementada por diversificação regional e local, revela-se de difícil aplicação prática, como evidenciam problemas históricos da teoria curricular persistentes até hoje. Embora experimentações devam prosseguir nas escolas, seus resultados geram mais questionamentos que consensos convincentes sobre eficácia ampla. A educação, experiência social cíclica e renovadora, absorve erros como aprendizado, mas a teoria curricular precisa rever preceitos legais da LDB e legislação complementar, evitando tratar a escola como laboratório permanente ante as expectativas sociais elevadas (Marchelli, 2014).

4. Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)

As transformações econômicas globais do final do século XX e início do XXI influenciaram diretamente as políticas federais de educação, levando à criação de ações e reformas em todos os níveis de ensino. Nesse cenário, a formulação das DCNs tornou-se essencial para orientar a formação docente, refletindo decisões políticas e disputas de poder próprias da conjuntura contemporânea (Gontijo *et al.*, 2023).

Desde a LDB de 1996, as DCNs expressam disputas entre visões progressistas e abordagens tecnocráticas, refletidas nos textos normativos. A Resolução CNE/CP nº 2/2019 redefiniu as diretrizes para a formação inicial de professores e instituiu a BNC-Formação, alinhando-a às competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esse alinhamento, embora promova certa padronização, limita a autonomia docente e reduz o espaço para práticas críticas que articulem teoria e prática (Brasil, 2018).

A formação docente, em todos os níveis, deve promover uma educação de qualidade e caráter transformador, voltada ao desenvolvimento humano e à mudança social (Duarte; Saviani,

2010). A Resolução CNE/CP nº 2/2019, que substitui a nº 2/2015, define as DCNs e a BNC-Formação com base na integração teoria-prática, interdisciplinaridade, compromisso social e valorização do professor (Gontijo *et al.*, 2023). Um currículo emancipatório requer construção coletiva e ética, ancorada em saberes que ampliem a experiência humana, superando lógicas mercadológicas e promovendo formação integral, crítica e humanizada (Moreira, 2013; Gontijo *et al.*, 2023).

Entre as décadas de 1960 e 1970, o Conselho Federal de Educação era responsável por definir os currículos mínimos dos cursos de graduação, estabelecendo conteúdos e estruturas padronizadas em âmbito nacional. Com a Lei nº 9.131/1995, essa atribuição foi transferida à Câmara de Educação Superior do CNE, que passou a elaborar as DCNs, em processo participativo iniciado pelo Parecer nº 776/1997, envolvendo a Secretaria de Educação Superior (SESu), o CNE e as IES. Cerca de 1.200 propostas de universidades e entidades estudantis subsidiaram a formulação das DCNs, sistematizadas em 1998, que passaram a orientar a organização dos cursos de graduação em todo o país. Paralelamente, docentes vivenciam as reformas educacionais como desafio e ameaça, diante da tecnificação do trabalho e do distanciamento entre políticas e realidade escolar, embora movimentos sociais e educacionais proponham alternativas transformadoras desde a década de 1990.

O cenário educacional contemporâneo, marcado por ideologias neoliberais e pós-modernas, restringe práticas docentes críticas, burocratizando e tecnificando a formação para atender demandas de mercado, em detrimento da cidadania crítica (Molar, 2011). Giroux (1997) denomina as políticas educacionais de "pacotes curriculares à prova de professores", que transformam o educador em executor passivo de conteúdos padronizados, priorizando controle sobre reflexão e emancipação. Na elaboração da Diretriz Curricular Geral, professores e estudantes criticaram os currículos mínimos dos anos 1960 por sua rigidez, carga horária fixa, desconexão teoria-prática e desvalorização das licenciaturas, inadequados às mudanças sociais. Assim, as DCNs visaram maior flexibilidade e atualização na formação superior (Brasil, 1997; Molar, 2011).

Os currículos mínimos, vigentes até os anos 1990, impunham padronização nacional aos cursos de graduação, com conteúdos, cargas horárias e durações uniformes, o que, apesar de visar igualdade, restringia a autonomia acadêmica e a flexibilidade formativa (Brasil, 2003). Em contraste, as DCNs introduziram uma abordagem diversa e plural, valorizando contextos e trajetórias distintas (Molar, 2011). Elas criticaram o modelo anterior como ultrapassado epistemologicamente desde os anos 1970, incapaz de responder a demandas científicas e sociais emergentes. A Lei nº 9.131/1995 transferiu ao CNE a criação de diretrizes flexíveis, formalizadas

no Parecer CNE/CES nº 776/1997, que enfatizou autonomia institucional, liberdade curricular, integração teoria-prática, saberes extraescolares e avaliação contínua (Brasil, 1997).

As DCNs atuam como orientadoras centralizadas, concedendo flexibilidade limitada aos cursos dentro de parâmetros estatais, mas gerando fragmentação do saber e priorização de interesses mercadológicos, questionando sua distinção real dos currículos mínimos (Brasil, 2003; Molar, 2011). O Parecer CNE/CES nº 776/1997 delinea que elas abarquem perfil do egresso, competências, conteúdos, organização curricular, estágios e avaliação, sob um discurso de modernização que mascara controle regulatório (Brasil, 1997). Para Foucault (2006), esse discurso educacional exerce poder, regulando práticas e sentidos. Influenciadas pelo neoliberalismo, as DCNs inserem a educação na globalização produtiva, alinhando-a ao mercado de trabalho, como intensificado no governo 1994-2002 com abertura econômica e flexibilização (Catani; Oliveira; Dourado, 2001).

As privatizações no Brasil enfraqueceram instituições públicas de ensino superior, expandindo o setor privado e precarizando salários docentes e mobilização da categoria. O Parecer CNE/CES nº 67/2003 reforçou a flexibilização como princípio das DCNs, promovendo formação adaptável ao mercado e competitividade econômica, reinterpretando autonomia como ajuste neoliberal (Brasil, 2003). Foucault (2006) vê a educação como dispositivo de poder regulador de saberes. As DCNs incorporam a acumulação flexível capitalista, formando profissionais polivalentes, mas ocultam bases neoliberais, gerando ambiguidades como desemprego estrutural (Stella; Puccini, 2008; Catani; Oliveira; Dourado, 2001).

O Parecer CNE/CES nº 67/2003 defende adaptação educacional a mudanças sociais e econômicas sem detalhar impactos, ignorando efeitos neoliberais como desemprego e desestruturação social; na prática, as DCNs subordinam a formação ao mercado global sob retórica de autonomia (Molar, 2011). A Constituição de 1988 revolucionou o setor ao estabelecer saúde como direito universal via SUS, influenciando a formação profissional e gerando tensões entre regulação do Ministério da Saúde (MS) e MEC (Brasil, 1988; Moreira; Dias, 2015). Em 1988, sem DCNs para saúde, a formação seguia modelos prévios. Paim (2001) critica o Programa Saúde da Família (PSF) por priorizar estrutura sobre cuidado integral, reforçando a necessidade de alinhamento curricular ao novo modelo assistencial.

A vivência de ensino-aprendizagem na Atenção Primária à Saúde (APS) na comunidade promove aprendizado significativo, integrando saberes sociais, políticos e profissionais, fomentando visão crítica, trabalho em equipe, integralidade e interdisciplinaridade no cuidado, além de competências técnicas/humanísticas e inovação pedagógica (Paulino et al., 2024; Pereira, 2013). As DCNs em saúde refletem transformações no modelo assistencial, aproximando formação às diretrizes do SUS pós-promulgação (Moreira; Dias, 2015). Debates sobre formação

em saúde relacionam-se à APS e ESF/PSF, que evidenciaram inadequação de perfis profissionais tradicionais, priorizando promoção, família, equipe multiprofissional e superação de paradigmas curativos (Silva; Trad, 2005; Brasil, 2017).

As transformações no modelo assistencial demandam competências alinhadas aos processos reais de trabalho em saúde; profissionais biomédicos tradicionais enfrentam dificuldades na integração ao SUS (Barrêto et al., 2000; Ceccim; Feuerwerker, 2004). As DCNs, instituídas em 2005, orientam mudanças curriculares para formar sujeitos compatíveis com o paradigma público consolidado (Brasil, 2005). Sua elaboração envolveu atores como a Rede Unida, oriunda de movimentos como Integração Docente-Assistencial (IDA), que articulou serviços sob a ditadura, e o Projeto “Uma Nova Iniciativa na Formação dos Profissionais de Saúde” (ProjetoUNI), promovendo cogestão entre universidades, serviços e comunidades, partilha de saberes e fortalecimento do SUS (Feuerwerker,*et.al.*, 2000a; 2000b).

No início do SUS, a formação profissional não era prioridade, priorizando reformas estruturais, dilema persistente; diálogos entre MS, MEC, conselhos e associações pressionaram por perfis alinhados ao sistema público (Feuerwerker, *et. al.*, 2000a). A LDB nº 9.394/1996 reorganizou o ensino superior, permitindo currículos flexíveis respeitando as DCNs (Art. 53, II), superando rigidez dos currículos mínimos e promovendo autonomia das IES via consultas públicas (Brasil, 1996; Moreira; Dias, 2015). A Resolução CNS nº 569/2017 orienta PPCs para necessidades populacionais e SUS; atualizações das DCNs em saúde (2001-2004) desafiam implementação curricular, exigindo alinhamento a princípios públicos para competências coerentes (Castro; Cardoso; Penna, 2019).

Moreira e Dias (2015) destacam que as DCNs em saúde emergiram de articulação entre atores para reformular a formação ao SUS nos anos 2000, adotando paradigma integral e promocional, apesar de fragilidades no sistema público. Elas seguem estrutura padronizada em seis eixos, perfil do egresso, competências, conteúdos, estágios, organização curricular e avaliação, com competências gerais comuns e ênfase em integralidade, interdisciplinaridade e atenção coletiva, superando o biomédico tradicional. Nas DCNs de Medicina (Res. CNE/CES nº 3/2001, Art. 3º), o egresso é generalista, humanista e crítico, atuando em promoção/prevenção com responsabilidade social (Art. 4º); valoriza-se equipe multiprofissional (Art. 5º, XXI). Em Enfermagem (Res. nº 4/2001, Art. 5º, XXII), integra-se ações multiprofissionais, reforçando cuidado colaborativo (Brasil, 2001a).

O Art. 6º das DCNs amplia conteúdos essenciais para além do biológico, incorporando determinantes sociais, culturais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais do processo saúde-doença em níveis individual/coletivo, rompendo com tradição biomédica (Brasil, 2001a; Rossoni; Lampert, 2004). Elas demandam currículos interdisciplinares e formação permanente (“aprender

a aprender"), apoiada por iniciativas do MS como Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nas Escolas de Medicina (Promed), Pró-Saúde, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (Provab), Mais Médicos e residências (Moreira; Dias, 2015). Recomendam metodologias ativas: em Medicina (Art. 12, II), participação ativa, integração ensino-pesquisa-extensão; em Enfermagem (Art. 14, VII), dinâmicas grupais e discussão coletiva (Brasil, 2001b). Isso exige docentes preparados para práticas críticas e inovadoras (Carvalho, 2018).

Logo após as DCNs, o MS/SGTES lançou o curso de especialização em Ativação de Processos de Mudança na Formação Superior de Profissionais de Saúde (2002/2005), para qualificar ativadores de pensamento crítico e metodologias ativas na área. As DCNs enfatizam diversificação de cenários de aprendizagem além de espaços físicos, abrangendo sujeitos, conteúdos, estratégias, tecnologias e ética (Feuerwerker; Costa; Rangel, 2000). Em Medicina (Art. 12), exigem-se cenários variados para vivenciar vida real, equipes multiprofissionais e integração ensino-serviço-SUS, aproximando formação de necessidades sociais (Brasil, 2001a). A implementação demanda articulação entre IES, serviços e gestores, superando culturas tradicionais-materiais.

Cenários de aprendizagem nas DCNs são espaços reais de prática em serviços de saúde, com rotinas e saberes do SUS, exigindo articulação ensino-serviço para vivência ativa de cuidado/gestão por estudantes/docentes (Parente, 2008). Elas incorporam princípios do SUS, focando competências para resolução de problemas, evidências científicas, integração teoria-prática e compreensão complexa do saúde-doença (biológica, socioeconômica, cultural), com aluno como sujeito ativo (Fundação Oswaldo Cruz, 2010; Feuerwerker; Costa; Rangel, 2000). Apesar de reestruturação demandada, dez anos após edição, muitas IES persistem desalinhadas; DCNs mediam via PPCs adaptados a contextos institucionais, em processos coletivos, avaliados pelo MEC, integrando SUS-graduação-mercado (Moreira; Dias, 2015).

5. À guisa de conclusão

As políticas curriculares no ensino superior brasileiro, analisadas desde a Reforma Universitária de 1968 até as DCNs contemporâneas, expõem uma dinâmica complexa de tensões entre rigidez normativa e aspirações de flexibilidade pedagógica. Ao longo dessa trajetória histórica, o currículo revela-se não apenas um instrumento técnico de organização do ensino, mas uma verdadeira arena de disputas ideológicas e conceituais. Modelos tradicionais, ancorados em

disciplinas isoladas e voltados a uma formação elitista e profissionalizante, contrapõem-se a paradigmas emergentes que enfatizam a integralidade do cuidado, a interdisciplinaridade e a articulação com demandas sociais concretas, como as impostas pelo SUS.

Essa evolução, embora marcada por avanços significativos, como a LDB de 1996 e as DCNs específicas para a área da saúde, ainda enfrenta obstáculos profundos na sua materialização prática. Muitas IES mantêm currículos desalinhados aos princípios normativos, perpetuando perspectivas biomédicas tradicionais, fragmentadas e distantes da formação permanente e das metodologias ativas. Esses entraves refletem dilemas estruturais mais amplos: a persistente centralização estatal em confronto com a autonomia institucional; a dificuldade de adaptação às profundas mutações tecnológicas, sociais e informacionais; e a resistência à integração efetiva entre teoria e prática em projetos pedagógicos verdadeiramente coletivos.

Diante desse panorama, defende-se uma abordagem dialética para a reconfiguração curricular, na qual a práxis, entendida como síntese indissociável entre reflexão teórica e ação transformadora, ocupe o centro do processo formativo. Tal perspectiva demanda a elevação da pesquisa como eixo transversal, promovendo currículos integrados que fomentem a problematização, a interdisciplinaridade coletiva e a autorreflexão dos discentes desde os estágios iniciais. No âmbito da enfermagem e da saúde, isso implica priorizar a educação continuada, alinhada às necessidades do SUS, com ênfase em competências para o cuidado integral, a promoção da saúde coletiva e a resposta ágil a cenários pandêmicos e tecnológicos emergentes.

Pesquisas futuras ganham relevância ao investigar empiricamente os impactos dessas políticas em trajetórias curriculares específicas, como as da graduação em enfermagem. Ao mapear sucessos e falhas na implementação das DCNs, tais estudos poderão subsidiar propostas inovadoras que superem o caráter prescritivo das normas, ampliando espaços para a participação democrática de docentes, discentes e gestores. Em última instância, uma educação superior curricularmente renovada não se limita a formar profissionais qualificados. Ela se afirma como instrumento de humanização integral, resistência às desigualdades e construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Assim, o currículo deixa de ser mero repositório de conteúdos para tornar-se vetor de emancipação social, desafiando as IES a cumprirem seu papel transformador na realidade brasileira contemporânea.

Referências

ANTÚNEZ, S. **El proyecto Educativo de Centro**, Barcelona, Editorial GRAÓ, 2006.
Disponível em : <https://pt.scribd.com/document/440978548/El-proyecto-educativo-de-centro-PDF-pdf> . Acesso em: 04 fev. 2026.

ARAÚJO, J. C. S. Universidade brasileira segundo o inquérito de 1928: ensino, pesquisa e extensão. **Revista HISTEDBR** On-line, Campinas, n° 51, p. 373-382, jun 2013. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8640283/7842> . Acesso em: 16 dez. 2025.

AZEVEDO, L. P. M. C.; VIEIRA, A. C. O.; NETA, O. M. M. Pires de Almeida e Primitivo Moacyr: uma análise da escrita da história da educação. **Acta Educ.**, Maringá , v. 42, e46624, 2020 . Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-52012020000100111&lng=pt&nrm=iso . Acessos em: 22 nov. 2025.

BARRÊTO, I. C. H. C.; OLIVEIRA, E. M.; ANDRADE, L. O. M.; MARTINS, JUNIOR, T.; OSAWA, M.; VICENTE, A.; *et al.* A Residência em Saúde da Família em Sobral: um ano formando especialistas em larga escala. Sanare: **Rev Políticas Públicas**. 2000;2(3):18- 28. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/68/61> . Acesso em: 14 dez. 2025.

BRASIL. Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961. **Fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB**. Brasília, DF, 1961. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=4024&ano=1961&ato=339o3YU5keVRVT7a7> . Acesso em 16 dez. 2025.

BRASIL. Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968. **Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências**. Lei da Reforma Universitária de 1968. Brasília, DF, 1968. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html> . Acesso em 16 dez. 2025.

BRASIL. LEI n° 5.692, de 11 de agosto de 1971. **Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2° graus, e dá outras providências**. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF, 1971. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15692.htm . Acesso em 16 dez. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 08 dez 2025.

BRASIL. Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996. Dez 23; (248): 833-41. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 16 dez 2025.

BRASIL. **Orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação**. Parecer 776/97. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 1997. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Parecer-cne-776-1997-12-03.pdf> . Acesso em: 27 jan. 2026.

BRASIL. Resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior n° 4, de 7 de novembro de 2001a. **Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina**. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES04.pdf> . Acesso em: 06 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução n.º 3, de 7 de novembro de 2001b. **Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2001. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/11/2001&jornal=1&pagina=37&totalArquivos=160>. Acesso em: 30 mai. 2025.

BRASIL. **Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação**. Parecer 67/2003. Conselho Nacional de Educação. Brasília: CNE, 2003. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2003/pces067_03.pdf. Acesso em: 27 jan 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **A educação permanente entra na roda: pólos de educação permanente em saúde: conceitos e caminhos a percorrer**. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2005. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_permanente_entra_na_roda.pdf. Acesso em: 04 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica / Diretoria de Currículos e Educação Integral. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/etnico_racial/pdf/diretrizes_curriculares_nacionais_para_educacao_basica_diversidade_e_inclusao_2013.pdf. Acesso em: 08 nov. 2025..

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. (Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017). Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/sau delegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 10 nov. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Conselho Pleno (CP). Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018. **Institui a Base Nacional Comum Curricular na etapa do ensino médio (BNCC-EM), como etapa final da educação básica, nos termos do artigo 35 da LDB, completando o conjunto constituído pela BNCC da educação infantil e do ensino fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 15/2017**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2018. Seção 1, p. 120. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104101-rcp004-18/file>. Acesso em: 02 dez. 2025.

CALAZANS, D. P. P.; SILVA, D. O. V.; NUNES, C. P. Desafios e controvérsias da Base Nacional Comum Curricular: a diversidade em questão. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 19, n. 4, p. 1650-1675, out./dez. 2021. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/curriculum/v19n4/1809-3876-curriculum-19-04-1650.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2026.

CARVALHO, C. P. B. V. Metodologias ativas de aprendizagem na formação em saúde: uma revisão de literatura (dissertação). Feira de Santana, BA. 2018. Disponível em: <http://tede2.uefs.br:8080/bitstream/tede/1322/2/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20MESTRADO%20UEFS%20CARLA%20PEDRA%20BRANCA%20VALENTIM%20CARVALHO%20.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2025.

CASTRO, F. S.; CARDOSO, A. M.; PENNA, K. G. B. D. As diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação da área da saúde abordam as políticas públicas e o sistema único de saúde? **Revista Brasileira Militar de Ciências**, V. 5, N. 12, 2019. Disponível em: [file:///C:/Users/anapaula.peres/Downloads/11-Texto%20do%20artigo-30-44-10-20190910%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/anapaula.peres/Downloads/11-Texto%20do%20artigo-30-44-10-20190910%20(1).pdf). Acesso em: 13 nov. 2025.

CATANI, A. M.; OLIVEIRA, J. F.; DOURADO, L. F. Política educacional, mudanças no mundo do trabalho e reforma curricular dos cursos de graduação no Brasil. **Educação & Sociedade**, ano XXII, no 75, Agosto/2001. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/es/a/zP6b5RFb5GWpztVCwMZLQjL/?format=pdf&lang=pt> .

Acesso em: 27 jan. 2026.

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. **Physis**. 2004;14(1):41- 65. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/physis/a/GtNSGFwY4hzh9G9cGgDjqMp/?format=pdf&lang=pt> .

Acesso em: 22 nov. 2025.

CONTRERAS, J. D. **Enseñanza, currículum y profesorado**. 2. ed. Madrid: Akal, 1994.

Disponível em: https://macroacademiamusica.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/08/contreras_ensenanza_cap1.pdf .

Acesso em: 14 nov. 2025.

CUNHA, L. A. O legado da ditadura para a educação brasileira. **Educação & Sociedade**, vol. 35, núm. 127, abr-jun, 2014, pp. 357-377. Centro de Estudos Educação e Sociedade, Campinas, Brasil. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/873/87331479002.pdf> . Acesso em: 03 nov. 2025.

DUARTE, N.; SAVIANI, D. A formação humana na perspectiva histórico-ontológica. Revista Brasileira de Educação v. 15 n. 45 set./dez. 2010. P. 422-590. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbedu/a/yXjXQvzWfhSp5VNHX6KqKlH/?lang=pt&format=pdf> .

Acesso em: 08 nov. 2025.

EYNG, A. M. A produção de sentidos de currículo: o projeto pedagógico em questão. In: OLIVEIRA, I. B.; AMORIM, A. C. R. **Sentidos de currículo: entre linhas teóricas, metodológicas e experiências investigativas**. Campinas, SP: FE/UNICAMP; ANPED, 2006. Disponível em:

https://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/documentos/LivroDigital_Amorim2006.pdf .

Acesso em: 10 dez. 2025.

FÁVERO, M. L. A. Vinte e cinco anos de reforma universitária: um balanço. In: MOROSINI, M. C. (Org.) **Universidade no Mercosul**. São Paulo: Cortez, 1994, p 149- 177.

FAVERO, M. L. A. Autonomia e democratização da universidade. **Avaliação Campinas**), Sorocaba, v. 10, n. 04, p. 75-86, dez. 2005 . Disponível em:

http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772005000400006&lng=pt&nrm=iso . Acesso em: 12 dez. 2025.

FÁVERO, M. L. A. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968.

Educar, Curitiba, n. 28, p. 17-36, 2006. Editora UFPR. Disponível em:

<http://educa.fcc.org.br/pdf/er/n28/n28a03.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2025.

FÁVERO, M. L. A. A Universidade do Distrito Federal (UDF): construção criadora e extinção autoritária. In: MOROSINI, M. M. (org.) **A universidade no Brasil: concepções e modelos**. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2011. 297 p. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/publicacoes/diversas/temas_da_educacao_superior/a_universidade_no_brasil_concepcoes_e_modelos.pdf . Acesso em: 22 fev. 2026.

FEUERWERKER, L. C. M.; COSTA H.; BARBOSA, N.; KHALIL, M. E. O processo de construção e de trabalho da Rede Unida. **Divulg Saúde Debate**. 2000a; 22:9- 17.

FEUERWERKER, L. C. M. Algumas reflexões sobre o desenvolvimento do Programa UNI. **Divulg Saúde Debate**. 2000b; 22:63- 70.

FEUERWERKER, L.; COSTA, H.; RANGEL, M. L. Diversificação de cenários de ensino e trabalho sobre necessidades/problemas da comunidade. **Divulg Saúde Debate**. 2000;22:36- 48.

FOUCAULT, M. **A ordem do discurso**. 13. ed. São Paulo: Loyola, 2006. Disponível em: <file:///C:/Users/anapaula.peres/Downloads/462354647-FOUCAULT-M-A-ordem-do-discurso.pdf> . Acesso em: 27 jan. 2026.

FRIGOTTO, G. Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira década do século XXI. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 46, p. 235-274, jan./abr. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/VJmZWSR66pkB3948p76yRVx/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 12 nov. 2025.

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. Educação básica no Brasil na década de 1990: subordinação ativa e consentida à lógica do mercado. **Educação & Sociedade**, Campinas, SP, v. 24, n. 82, p. 93-130, abr. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/fwBNt6pKWJKTdYrCkxHjPdQ/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 12 nov. 2025.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Educação à Distância. Curso de Especialização em ativação de processos de mudança na formação superior de profissionais de saúde. **Cad Especializando**. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2010. Disponível em: https://materiais.ead.fiocruz.br/especializacao/ativacao-de-processos-de-mudancas-na-formacao-superior-de-profissionais-de-saude/material/caderno_especializando.pdf . Acesso em: 12 fev. 2026.

GIROUX, H. A. Professores como intelectuais transformadores. In: **Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. Disponível em: <file:///C:/Users/anapaula.peres/Downloads/825979226-Os-Professores-Como-Intelectuais-Henry-a-Giroux.pdf> . Acesso em: 27 jan. 2026.

GONTIJO, A. A.; PEIXOTO, A. G.; MACHADO, L. C.; ALMEIDA, N. C. Dilemas e contradições das Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 104, e5694, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/WXWbSBNKRbpYnwSDZGb3DmR/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em 30 dez. 2025.

HOCHMAN, G. Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930-1945). **Educar, Curitiba**, n. 25, p. 127-141, 2005. Editora UFPR. Disponível em : <https://www.scielo.br/j/er/a/YFprXwcGwr3jrnCXwRM8TGb/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 15 jan. 2026.

INSTITUTO SEMESP. Mapa do Ensino Superior no Brasil: 16ª edição / Instituto Semesp. São Paulo: Instituto Semesp, 2026. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/mapa/edicao-16/> . Acesso em: 23 mar. 2026.

LIMA , I. N. Modalidades do currículo: Currículo formal x currículo real concepções e características em sua construção. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, [S. l.], v. 5, p. 229–241, 2023. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/87> . Acesso em: 19 maio. 2026.

LOPES, A. C. Grupo de pesquisa sobre políticas de currículo. In: OLIVEIRA, I. B.; AMORIM, A. C. R. **Sentidos de currículo: entre linhas teóricas, metodológicas e experiências investigativas**. Campinas, SP: FE/UNICAMP; ANPEd, 2006. Disponível em:

https://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/documentos/LivroDigital_Amorim2006.pdf .

Acesso em: 10 dez. 2025.

MACEDO, E. Estudos em currículo e cultura. In: OLIVEIRA, I. B.; AMORIM, A. C. R. **Sentidos de currículo: entre linhas teóricas, metodológicas e experiências investigativas.**

Campinas, SP: FE/UNICAMP; ANPEd, 2006. Disponível em:

https://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/documentos/LivroDigital_Amorim2006.pdf .

Acesso em: 10 dez. 2025.

MARCHELLI, P. S. Da LDB 4.024/61 ao debate contemporâneo sobre as Bases Curriculares Nacionais. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 12, n. 03 p. 1480 - 1511 out./dez. 2014 ISSN: 1809-3876. Disponível em:

[file:///C:/Users/anapaula.peres/Downloads/admin,+Gerente+da+revista,+03+MARCHELLI+OK%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/anapaula.peres/Downloads/admin,+Gerente+da+revista,+03+MARCHELLI+OK%20(1).pdf) . Acesso em: 05 fev. 2026.

MARX, K. Os estudos iniciados no primeiro semestre de 1844 (II): os Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. In: MARX, K . CADERNOS DE PARIS & MANUSCRITOS ECONÔMICO-FILOSÓFICOS DE 1844. São Paulo: Nova Cultural. 2015. v.1. p 48-95.

Disponível em: <https://fredericolambertucci.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/05/marx-karl-manuscritos-econoc3b4mico-filosc3b3ficos-propriedade-privada-e-trabalho-alienado-sc3a3o-paulo-expressc3a3o-popular-2014-1.pdf> . Acesso em: 14 jan. 2026.

McCARTHY, C. (1994). **Multicultural discourses and curriculum reform: a critical perspective.** Educational Theory, 44(1): 81-98. Disponível em:

https://www.academia.edu/53612157/Multicultural_Discourses_and_Curriculum_Reform_A_Critical_Perspective . Acesso em 17 dez. 2025.

MICHELOTTO, M. R. UFPR: Uma universidade para a classe média. In: MOROSINI, M. C.(Org) **A Universidade no Brasil: concepções e modelos.** Brasília-DF: Inep, 2006, p. 73-84.

Disponível em:

https://download.inep.gov.br/publicacoes/diversas/temas_da_educacao_superior/a_universidade_no_brasil_concepcoes_e_modelos.pdf . Acesso em: 02 mar. 2026.

MOLAR, J. O. Dilemas contemporâneos na graduação brasileira: Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), um estudo sobre o documento. **Inter-Ação**, Goiânia, v. 36, n. 2, p. 591-610, jul./dez. 2011. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/16725/10715>.

Acesso em: 27 jan 2026.

MOREIRA, A. F. B. Currículo e gestão: propondo uma parceria. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 80, p. 547-562, jul./set. 2013. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ensaio/a/qtDvYwcsHWLHXzGdWRpDmQt/?format=pdf&lang=pt> .

Acesso em: 24 jan. 2026.

MOREIRA, C. O. F.; DIAS, M. S. A. Diretrizes Curriculares na saúde e as mudanças nos modelos de saúde e de educação. **ABCS Health Sciences**, v. 40, n. 3, p. 300-305, 2015.

Disponível em: <https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/811> . Acesso em: 27 jan 2026.

NEIVA, C. F. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas ideias. R. Katál., Florianópolis, v.27, e-96282. 2024. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rk/a/ZDGK3zp5K35XXnp7Khjd6Pn/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 05 fev. 2026.

PAIM, A. A busca de um modelo universitário. In: SCHWARTZMAN, S. (Org.). **Universidade e Instituições Científicas no Rio de Janeiro**. Brasília: CNPq, 1982. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/237074067_Universidades_e_Instituicoes_Cientificas_no_Rio_de_Janeiro . Acesso em: 04 fev. 2026.

PAIM, J. S. Saúde da Família: espaço de reflexão e de contra-hegemonia. **Interface**. 2001;5(9):143- 6. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/Xp4yMLqWXbHny8yGkg3W9Kd/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 28 jan. 2026.

PARENTE, J. R. F. Preceptoria e tutoria na residência multiprofissional em saúde da família. **Sanare**. 2008;7(2):47- 53. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/31/26> . Acesso em: 29 jan. 2026.

PAULINO, B. S.; RODRIGUES, M. P.; GUERRA, E. C.; SANTOS, P. F. B. B.; FERREIRA, M. A. F. Contribuições do ensino na comunidade para a prática formativa em saúde. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, São José dos Pinhais, v.17, n.8, p. 01-25, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/9880> . Acesso em: 30 jan. 2026.

PEREIRA, E. M. A. Sentidos do currículo: entre linhas teóricas, metodológicas e experiências investigativas. In: OLIVEIRA, I. B.; AMORIM, A. C. R. **Sentidos de currículo: entre linhas teóricas, metodológicas e experiências investigativas**. Campinas, SP: FE/UNICAMP; ANPEd, 2006. Disponível em: https://www.fe.unicamp.br/gtcurriculoanped/documentos/LivroDigital_Amorim2006.pdf . Acesso em: 10 dez. 2025.

PEREIRA, I. D. F. **A formação profissional em saúde no Brasil pós-1988: aspectos das Conferências Nacionais de Saúde e das Políticas Públicas**. Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <https://api.arca.fiocruz.br/api/core/bitstreams/2d6d614b-a85f-46fc-8bf9-d8eb15a3b1d2/content> . Acesso em: 05 fev. 2026.

RAMOS, M. N. **Práxis e pragmatismo: referências contrapostas dos saberes profissionais**. In: SÁ, M. R. G. B.; FARTES, V. L. B. (org.). **Currículo, formação e saberes profissionais: a (re)valorização epistemológica da experiência**. Salvador: EDUFBA, 2010. p. 85- 104. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/1046/1/Curriculo,forma%0c3%0a7ao%20e%20saberes.pdf> . Acesso em: 10 fev. 2026.

REFORMA UNIVERSITÁRIA: Relatório do Grupo de Trabalho. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, Brasília, DF, v. 50, n. 111, p. 119-175, jul./set. 1968. Disponível em: <https://relatos.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/issue/view/566/208> . Acesso em: 10 fev. 2026.

RISTOFF, D. A Universidade brasileira contemporânea: tendências e perspectivas. In: MOROSINI, M. M. (org.) **A universidade no Brasil: concepções e modelos**. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006. 297 p. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/diversas/temas_da_educacao_superior/a_universidade_no_brasil_concepcoes_e_modelos.pdf . Acesso em: 22 fev. 2026.

ROTHEN, J. C. Os bastidores da reforma universitária de 1968. **Educ. Soc.**, Campinas, vol. 29, n. 103, p. 453-475, maio/ago. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/PVFXgnTXHRnstqmyndTnPbf/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 10 fev. 2026.

ROSSONI, E.; LAMPERT, J. Formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde e as diretrizes curriculares. **Bol Saúde**. 2004;18(1):87- 98. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/cid-54839> . Acesso em: 02 fev. 2026.

SILVA, I. Z. Q. J.; TRAD LAB. O trabalho em equipe no PSF: investigando a articulação técnica e a interação entre os profissionais. **Interface**. 2005;9(16):25- 38. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/VCGLPDfFmn6cBSKDrvXbdfd/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 15 jan. 2026.

SOUZA, R. F. História da organização do trabalho escolar e do currículo no Século XX: ensino primário e secundário no Brasil. In: Foucault, M. **Os anormais: curso no Collège de France (1974-1975)**. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 320p. Disponível em: https://monoskop.org/images/6/62/Foucault_Michel_Os_anormais.pdf . Acesso em 15 dez. 2025.

STELLA, R. C. R.; PUCCINI, R. F. A formação profissional no contexto das Diretrizes Curriculares nacionais para o curso de medicina. In PUCCINI, R. F.; SAMPAIO, L. O.; BATISTA, N. A. (orgs). **A formação médica na Unifesp: excelência e compromisso social** [online]. São Paulo: Editora Unifesp, 2008. pp. 53-69. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/q8g25/pdf/puccini-9788561673666-04.pdf> . Acesso em: 05 fev. 2026.

VASCONCELOS, C. dos S. **Planejamento, plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo : elementos para elaboração e realização**. São Paulo: Libertad, 2014. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/526737266/Vasconcellos-Celso-Planejamento-Projeto-de-Ensino-Aprendizagem-e-Projeto-Politico> . Acesso em 15 nov. 2025.